

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

Engr. Joseph O. Golingay, INV, PhD(cand)

Assistant Professor III

Technological University of the Philippines -Visayas

jogolingay@gmail.com

“MASARAP UMIBIG MULI”

Sa bayan ng Santa Candelaria
Sa paanan ng Bundok Sagada
May biyudang ubod ng ganda
Na ang asawa’y namayapa na

Sa kabilang bayan ng San Jacinto
May isang guro na biyudo
At may tatlong anak ito
Na manggagamot at enhinyero

Minsang nagkasakit ang biyuda
Di mapakali sa sakit ng tenga
Sa manggagamot ay magpatingin
Niresitahan ng gamot na bibilhin

Pag labas ng biyuda sa klinika
Nabangga ang biyudong di nakita
Na bibisita sa anak na manggagamot
Ang sakit ay kanya na lang kinamot

“Paumanhin po” sabi ng biyuda
“Di ko po kayo nakita”
“Walang anuman ito”
Tiniis ng guro ang kirot nito

Nagkakilala ang dalawa
Nagkaayaang kumain muna
Masaya ang naging kuwentuhan
Oras ay di namalayan

Nagpaalam sa isa't isa
Matapos ang kuwentuhan nila
Nagbigayan ng numero ng telepono
Upang matuloy ang kuwentuhan ng mga ito

Sa bahay nagulat ang manggagamot
Pagka't ang ama'y parang kangkarot
Di mapakali subali't napakasaya nito
Ngayon lang ulit ang ama'y naging ganito

"Ano ang nangyayari sa'yo ama ko"
"May nakilala akong biyuda, anak ko
Parang napukaw muli ang puso ko
Na nasarhan sa pagpanaw ng ina nyo"

Masaya ang anak sa tinuran ng ama
Pagka't sa kanila ibinuhos ang oras ng ama
Magmula nang pumanaw ang kanilang ina
Oras na para muling sumaya ang ama nila

Nagpatuloy ang ugnayan ng guro at biyuda
Namuo ang pag-iibigan ng dalawa
Naging madalas ang pagkikita nila
Di akalaing puwede pa silang lumigaya

Muli silang umibig at naging masaya
Naging masaya na rin ang mga anak nila
Sa ngayon ay kasal na ang dalawa
Muling haharap sa buhay na may kasama